

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ВОСПИТАНИЯ ГЕНДЕРНОЙ КУЛЬТУРЫ УЧАЩИХСЯ

Жизнедеятельность любого ребёнка происходит в условиях неповторимого, только ему свойственного окружения. В последнем значительное место занимают социальные институты, и, прежде всего школа и семья, формальные и неформальные объединения. Следовательно, необходимо рассмотреть место и функции всех субъектов воспитательного процесса и их целенаправленную деятельность по созданию условий для воспитания гендерной культуры подростков.

Исследования Д.В. Колесова [2], Ю.М. Орлова [3] показывают, что дифференцированное в зависимости от пола ребёнка воспитание требует систематического, целенаправленного управления.

В.Е. Каган [1] выделяет следующие принципы полового воспитания: 1) принцип идейности; 2) принцип реалистичности; 3) принцип оптимизации задач; 4) принцип перспективной инициативы; 5) принцип активности; 6) принцип выработки индивидуальных и социальных значений; 7) принцип комплексности; 8) принцип адресности; принцип повторения; 9) принцип понятности и ясности; 10) принцип правдивости; 11) принцип доверия; 12) принцип чистоты; 13) принцип невозбуждения сексуального влечения; 14) принцип контроля и поддержки. При воспитании гендерной культуры воспользовались некоторыми из вышеописанных принципов. Например, *принцип идейности* предполагает решение задач процесса формирования гендерной культуры в контексте воспитания гражданина, соотнося индивидуальные и общественные интересы. *Принцип реалистичности* имеет ввиду воспитание гендерной культуры подростков на основе реалистического понимания гендерной дифференциации. Очень актуален *принцип перспективной инициативы* т. к. процесс воспитания гендерной культуры исходя из прошлого, происходит в настоящем, но направлен на подготовку к будущему, т. е. необходимо учитывать актуальные для подростков перспективы. Также в формировании гендерной культуры часто использовался *принцип активности*, предписывающий не ждать проблемных ситуаций, а пользоваться всеми существующими и создавать их. Внутренние побуждения, мотивы поведения мальчиков и девочек формируются посредством усвоения внешней социальной деятельности. Это есть *принцип выработки индивидуальных и социальных значений*. *Принцип комплексности* описывает планирование и оценку конкретных форм работы. Следование *принципу непрерывности* также необходимо при планировании формирования гендерной культуры на различных этапах развития личности. *Принцип понятности и ясности* ориентирован на реальные возможности понимания и осмысления подростками преподносимой информации.

Не соблюдение *принципа правдивости* подрывает авторитет воспитателя. *Принцип доверия* предполагает серьёзное отношение к переживаниям, интересам и проблемам ребёнка. *Принцип чистоты* определяет нравственное наполнение и оформление сведений о поле и отношениях людей разного пола.

Для достижения необходимого эффекта в процессе воспитания гендерной культуры подростков необходимо решить ряд конкретных педагогических задач, к числу которых относится воспитание:

- социальной ответственности во взаимоотношениях между людьми женского и мужского пола;

- стремления иметь прочную, дружную семью, отвечающую современным требованиям общества: равноправия отца и матери в семье; рождения нескольких детей; сознательного и ответственного отношения к их воспитанию как к своему долгу перед обществом в целом; взаимоотношения между родителями и детьми;

- способности понимания других людей и чувства уважения к ним не только как к людям вообще, но также как к представителям мужского или женского пола, способности учитывать и уважать их специфические психологические и половые особенности;

- способности и стремления оценивать свои поступки по отношению к другим людям с учетом половой принадлежности, вырабатывать понятия хорошего и плохого поступка в сфере этих отношений;

- ответственного отношения к своему здоровью и здоровью других людей, о недопустимости безответственности и легкомыслия в отношениях с противоположным полом пола;

- адекватного понимания взрослости: ее содержания, истинных признаков, проявлений и качеств.

В соответствии с этими задачами каждый подросток должен на уровне своего возраста знать специфические особенности противоположного пола, считать их естественными и закономерными, понимать принцип равноправия мужчин и женщин, должен осознавать необходимость строить отношения с другими людьми, учитывая их гендерные особенности.

Для реализации проекта воспитания гендерной культуры подростков нами были выделены следующие условия:

1. В основе идеологии проекта заложены основы реализации и удовлетворение запросов, потребностей и интересов детей;

2. Необходимо единство намерений и действий семьи, школы, учреждений внешкольного образования и воспитания;

3. Творческий подход к воспитанию;

4. Компетентность педагогов.

Рассмотрим каждое из этих условий.

1. В основе идеологии проекта заложена реализация и удовлетворение запросов, потребностей и интересов детей. Безусловно, главной фигурой процесса формирования гендерной культуры выступает личность подростка. Иногда, воспитанию мешают конфликты

между взрослыми и детьми, значительно усиливающиеся в подростковом и юношеском возрасте. Это часто связано с особенностями реакции взрослых на поведение их детей. В основе отношений между взрослыми и детьми должно лежать уважение, даже если это еще совсем маленькая девочка или мальчик.

Иногда педагогу в отношениях с подростками мешает отсутствие децентрации – способности на любую ситуацию взглянуть с разных точек зрения. В результате он оказывается неспособным понять мотивы поведения подростков. Конфликтам также способствуют желание обязательно воспитывать ребенка, одергивать его по любому поводу, отсутствие чувства юмора.

Неправильная реакция педагогов на проявление детской сексуальности напротив акцентирует внимание детей. Совершенно ясно, что ни в самом сексуальном развитии, ни в любых конкретных его проявлениях нет ничего плохого. Плохим или хорошим, нравственным или безнравственным может быть лишь отношение к ним, в том числе паническое, которое должно расцениваться либо как проявление глубокого невежества, либо как признак безнравственности.

Нужно оберегать первую дружбу мальчиков и девочек, но это не значит занять просто позицию невмешательства. Этой дружбе надо помочь, направить ее, уберечь. Строгость в воспитании нужна, но это должна быть умная, добрая, справедливая строгость.

Осуществляя формирование гендерной культуры подростков, школа закладывает основы будущих гармонических супружеских отношений – важного фактора полноценной семьи, высокой работоспособности и активности в социальном плане, хорошего настроения, всего того, что необходимо для высокого уровня духовного здоровья и взаимной адаптации будущих супругов.

Школьники должны иметь представление об основных возрастных особенностях своего организма, адекватно реагировать на определенные анатомо-физиологические изменения, наступающие в период полового созревания (изменение внешности, признаки нарастающей активности половых желез и т. д.).

У каждого подростка должен быть сформирован нравственный идеал семьи, понимание ценности и необходимости для человека, как основы жизненного благополучия, сохранения здоровья, преодоления жизненных трудностей.

Подросткам должны быть свойственны понимание и сознательное отношение к специфическим особенностям сверстников противоположного пола, способность учитывать и уважать эти особенности, организовывать свою совместную деятельность на основе взаимопонимания и взаимного уважения, оценивать свое душевное и физическое состояние, природу и характер происходящих в нем изменений, правильно к ним относиться. Необходимо, чтобы подростки научились понимать сущность духовной и физической красоты человека и умели соотносить эти элементы с требованиями к собственному поведению и поведению других людей. Школьники должны обладать стремлением к сознательной оценке личностных качеств объекта своего интереса, желанием разобраться в своих чувствах, не

поддаваясь первому побуждению. Необходимо, чтобы любовь воспринималась в большей степени как этико-эстетическое явление, развивающееся на основе духовного общения.

2. Единство намерений и действий семьи, школы, учреждений внешкольного образования и воспитания. Этот принцип выражается во взаимодействии вышеперечисленных структур. Для взаимодействия семьи и школы существуют достаточно неплохие условия. Это может выражаться в проведении тематических родительских собраний, совместных мероприятий с участием родителей и детей, туристических походов и др. Большую роль в воспитании гендерной культуры подростков призваны играть учреждения внешкольного образования и воспитания, являющиеся частью единой системы образования республики Беларусь. Для осуществления успешного гендерного воспитания педагогу внешкольного учреждения необходимо работать в нескольких направлениях, одним из которых является изучение биологических, возрастных и психофизиологических особенностей мальчиков и девочек и использование полученных знаний на практике. Дети разного пола по-разному воспринимают информацию. Девочки – натуры более романтические, эмоциональные. Девочки нацелены больше не на результат, а на сам процесс, который приносит им удовлетворение. А мальчики больше нацелены на результат для признания их успеха. И движутся они к этой цели через упорство, терпение, проявляя природную силу и мужество. Девочки являются более конформными и внушаемыми, чем мальчики. Мальчики превосходят девочек в деятельности требующей пространственных способностей, а девочки превосходят мальчиков по вербальным способностям. Мальчики больше ориентированы на информацию, а девочки – на отношения между людьми. Мальчики чаще задают взрослым вопросы ради получения конкретного ответа, а девочки ради установления контакта. Для мальчиков очень важен предмет оценки в их деятельности, а для девочек – непосредственно оценивающий педагог. Мальчиков интересует суть оценки, а девочки более заинтересованы в эмоциональном общении. Для девочек важно произведённое ими впечатление, а мальчики лучше выполняют поисковую деятельность, выдвигают новые идеи, лучше работают, если нужно решить принципиально новую задачу, Однако требования к качеству, тщательность, аккуратность исполнения у них невелика. Перечислены лишь немногие из особенностей мальчиков и девочек. Безусловно, возможны исключения, однако если педагог обладает знаниями о характерных биологических, возрастных и психофизиологических различиях детей, то воспитательный процесс, организованный им, становится более эффективным.

Привлечение детей имеющих отклонения в поведении – одна из задач учреждений внешкольного образования и воспитания. Проблемы в воспитании таких ребят возникают вследствие отрицательного влияния неблагоприятных семейных условий; неудач в школе, отрыва от школьной жизни и школьного коллектива; асоциального окружения. Дети, растущие в неблагоприятных, конфликтных семьях имеют широкий спектр психических аномалий и отклонений в поведении. Нравоучения, нотации не очень действенные средства воспитания педагогически запущенного ребёнка, так как у него давно уже выработалось предубеждение, недоверчивое отношение и скепсис по отношению к словам воспитателя, а душевный разговор в атмосфере искренности, доверия и благожелательности может

принести большую пользу. Педагог внешкольного учреждения как никто другой может создать такую атмосферу. В условиях отдалённости ребёнка от неудач в школе и семье учреждение внешкольного образования и воспитания ставит его в равную позицию с другими детьми. Особенно важно обращать внимание на формирование гендерной культуры такого ребёнка. Как правило, пример родителей далёк от идеалов мужественности и женственности. Необходимо показать возможность другого уклада жизни и его преимущества, объяснить права и обязанности мальчиков и девочек в семье, роль мальчика – будущего мужчины как добытчика, защитника семьи и роль девочки, как будущей матери, хранительницы семейного очага, и, таким образом, компенсировать недостатки семейного воспитания.

Что касается групп с асоциальной направленностью, то в данном случае возможно привлечение такого коллектива целиком и заинтересованность общей задачей. Нужно не противопоставлять организованную жизнь во дворе стихийной жизни группы, а привлечь её целиком к интересному, увлекательному делу, способному заечь подростков, не разрушая установившихся дружеских связей между ребятами, переключить активность и энергию группы тоже в активное, но общественно полезное русло. Конкретные меры зависят от характера и направленности стихийно сложившихся групп, от её устойчивости, закрепившейся системы взаимоотношений и т. д. Формирование гендерной культуры происходит в создании здоровой атмосферы общения и взаимодействия в данном разнополом коллективе.

В последнее время одним из приоритетных направлений в воспитании подрастающего поколения является формирование здорового образа жизни. Алкоголизм, наркомания, табакокурение и беспорядочные половые связи – наиболее распространённые негативные явления в молодёжной среде. В силах учреждений внешкольного образования и воспитания показать мальчикам и девочкам их отрицательное воздействие на здоровье человека. Мальчику необходимо говорить о его важной миссии будущего отца, а девочке – о роли матери; о негативных воздействиях алкоголя, наркотиков, сигарет на различные жизненно-важные системы организма; о возможности рождения неполноценного ребёнка (что зависит не только от здоровья будущей матери, но в той же степени и от здоровья будущего отца).

Следующим очень важным аспектом является обучение правилам взаимоотношений мальчиков и девочек. Многие внешкольные учреждения привлекают для занятий в своих секциях детей определённого пола. В некоторых это происходит в связи со спецификой работы. Например, в кружок технического творчества, авиамоделирования или судомоделирования приходят в основном мальчики, а в кружок вышивания или моделирования одежды – девочки. Это естественно и с одной стороны даёт положительные результаты в формировании истинно мужских и истинно женских качеств, способствует становлению личности девочки и мальчика, помогает в развитии индивидуальности, творческого потенциала, склонностей и полноценной самореализации ребёнка. Однако нельзя недооценивать значение разнополого коллектива в формировании личности ребёнка. Педагоги могут организовать совместную деятельность, в процессе которой подростки научатся взаимоотношениям с противоположным полом. Общение и взаимодействие

мальчиков и девочек способствуют развитию истинно мужского и женского поведения, гендерному разделению труда в процессе такой деятельности. Это могут быть различные сюжетно-игровые программы, в которых преобладают разнообразные игры (интеллектуальные, игры-драматизации и др.), позволяющие участникам проигрывать возможные социальные роли и различные жизненные ситуации; конкурсно-развлекательные, информационно-дискуссионные, шоу-программы. При организации некоторых из них возможно привлечение родителей.

3. Творческий подход к воспитанию. Данный принцип выражается в творческом подходе к организации процесса воспитания гендерной культуры подростков в зависимости от ситуации, возраста учащихся, сложившихся взаимоотношений в коллективе. Кроме того, необходимо:

– своевременная реакция взрослых на те или иные особенности поведения подростков, их взаимоотношений со сверстниками противоположного пола, эмоциональная оценка этих особенностей; адекватная реакция на те или иные проявления сексуального развития подростка, основанная на твердом знании того, что в его развитии является нормальным, а что – отклонением от нормы. Педагоги обязаны помнить, что их реакция на все эти проявления – один из важных путей воспитания гендерной культуры;

– примеры правильного отношения взрослых к представителям другого пола. Взрослые не должны доводить до сведения детей свои конфликты, не следует выяснять при них свои отношения и т. д. Учителю необходимо обращать внимание школьников на положительные примеры отношения людей разного пола друг к другу, на взаимные проявления любви, внимания и заботы взрослых мужчин и женщин, сопровождая их соответствующими комментариями. Это может рассматриваться как специальный метод нравственно-полового воспитания – воспитание на положительных примерах. Примеры могут быть взяты также из произведений художественной литературы, кино и т. д.;

– сообщение ученикам, определенным образом ориентированной информации как ответ на их вопросы, так и по собственной инициативе, индивидуально или в виде специально организованных бесед, занятий и т. д., а также информации, включенной в содержание различных учебных предметов. Эта информация может быть донесена как отдельно по половой принадлежности, так и совместно для мальчиков и девочек, юношей и девушек. Большое значение имеет рекомендация специальной литературы и ее обсуждение.

Известно, что для закрепления определенных воспитательных воздействий необходима соответствующая деятельность воспитуемого. Человек в любом виде деятельности не может выступать как существо вне пола. С одной стороны, это означает, что для воспитания гендерной культуры могут быть использованы любые виды деятельности, с другой – что трудно найти какой-либо род деятельности, который следовало бы специально организовать или стимулировать в интересах процесса воспитания гендерной культуры. Поэтому любой вид деятельности учащихся – работа, общение, познание – может служить интересам полового воспитания, если педагоги дают особенностям этой деятельности свою оценку не вообще, а с

позиции существования двух полов, важности и общественной ценности определенного характера различий между ними.

4. Компетентность педагога. Воспитание гендерной культуры подростков должно осуществляться педагогами, компетентными в вопросах возрастных и индивидуальных особенностей мальчиков и девочек. Педагог должен владеть следующими знаниями:

Во-первых, иметь четкие представления о гендерной культуре. Знать сущность гендерной культуры, владеть необходимой терминологией. Уметь выделять её структуру. Уметь определять реальное состояние гендерной культуры с помощью наблюдения, создания проблемных ситуаций, анкетирования, специально разработанной методики определения сформированности гендерной культуры по основным критериям (когнитивно-познавательному, эмоционально-волевому, морально-нравственному).

Во-вторых, учитывать особенности социального развития мальчика и девочки. Ребёнок развивается как представитель определённого пола благодаря его взаимоотношениям с родителями, сверстниками, другими людьми составляющими его окружение. Семья – первый во временном аспекте и наиболее близкий к ребенку воспитатель. Решающую роль в развитии детей обычно отводят матери. Однако необходимо думать о семье, а не об одном из родителей как о воспитателе. Вклад матери и отца не определяется количественной меркой «больше-меньше», но существенно зависит от общей атмосферы в семье, системы отношений взрослых членов семьи друг к другу и ребенку.

После рождения ребенка у родителей формируются определенные стереотипы: они видят в поведении ребенка признаки соответствия или несоответствия тому, какими в их представлениях должны быть мальчик или девочка. Соответствие поощряется, несоответствие встречает сопротивление. Родители говорят или выражают свое отношение словами: «ты мальчик, а мальчики...»

Считается, что родители больше идентифицируют себя с ребенком своего пола и больше того хотят быть моделью для него. На общение с детьми переносится стиль отношения между полами: отцы относятся к дочерям в некотором смысле как к маленьким женщинам, а матери к сыновьям – как к маленьким мужчинам.

Роль отца должна преподноситься ребенку как уравновешенного, стабильного, сильного друга жены и детей. От него ожидаются сдержанность в проявлении чувств при безусловном их наличии, справедливая и беспристрастная оценка положительных и отрицательных событий. В настоящее время меняется роль матери: женщина нередко старается доминировать над мужем и детьми.

Сверстники зачастую оказываются основным источником информации о половых различиях. Эта информация откровенна, реалистична, но и очень неточна, часто опошлена. Принципиально важным является признание педагогами существования особой, скрытой от глаз взрослых, детской субкультуры. Характерная черта детской субкультуры – ее демонстративное противопоставление нередко подавляющему их миру взрослых и даже пародирование этого мира, позволяющее детям почувствовать свою самостоятельность,

утвердить свои нормы и ценности. Необходимо отметить устойчивость традиций детской субкультуры, переходящих из поколения в поколение, несмотря на борьбу с ними взрослых.

Именно в среде сверстников ребенок может испытывать себя как представитель пола, апробировать усваиваемые полоролевые установки в общении.

Таким образом, при планировании воспитательного воздействия педагогу необходимо учитывать, что социальное развитие ребёнка определённым образом влияет на формирование гендерной культуры, а формирование гендерной культуры соответственно влияет на социальное развитие.

В-третьих, педагог должен знать психологические особенности мужского и женского пола. Доподлинно известно, что различия в поведении, интересах и склонностях мальчиков и девочек наблюдаются практически с рождения. Например, девочка с раннего возраста интересуется сферой непосредственного бытия человека: взаимоотношениями между людьми, предметами повседневного обихода. Интересы мальчика располагаются в области техники, транспортных средств. Девочки склонны к попечительской деятельности, мальчики – к преобразующей и конструктивной. Отмечается рецептивность женской психики и продуктивность мужской. Педагогу необходимо учитывать специфику поведения мальчиков и девочек. Девочка более конформна, быстрее приспосабливается к новым обстоятельствам. Мальчик же менее склонен придерживаться установленных рамок, создаёт вокруг себя более шумную атмосферу, но не из-за сознательного желания нарушить, а из «...свойственной мужскому полу склонности к активной, преобразующей деятельности» [2, с. 29]. Это особенно важно учитывать при оценке поведения ребёнка.

В-четвёртых, учитывать особенности сексуального развития и полового созревания, а также некоторые отклонения в данном процессе. В подростковом возрасте ребенок сталкивается с целым рядом трудностей, которые могут превратиться в дальнейшем в серьезную проблему. Поэтому, одной из важнейших задач нам представляется работа педагогов по профилактике возможных трудностей формирования гендерной культуры. Подтверждение необходимости знания особенностей сексуального развития и полового созревания, а также некоторые отклонения в данном процессе находим у Д.В. Колесова «Эти особенности необходимо знать для того, чтобы находить правильную тактику по отношению к ребёнку, не принимать нормальные проявления его развития за нарушения и в связи с этим не впадать в панику, но также и не упускать ничего из того, что могло бы отрицательно сказываться на его развитии» [2, с. 5].

В-пятых, при дифференцировании воспитания гендерной культуры младших и старших подростков следует учитывать: 1) уровень общего развития воспитуемых, способность их к восприятию, осознанию, анализу информации разной степени сложности; 2) их объективную и субъективную заинтересованность в получении определенной информации, как словесно выраженной, так и в наглядно-образной форме; 3) характер деятельности воспитуемых, а также особенности их поведения и взаимоотношений с представителями своего и противоположного пола; 4) уровень «биологической» зрелости, характер физиологических изменений в организме; 5) общие закономерности формирования классного коллектива, а

также конкретные особенности класса; б) особенности взаимоотношений в семье и ее влияние на воспитуемых.

В-шестых, сообщаемая школьникам информация, независимо от того, ответ это на вопрос или занятие, должна находиться на доступном уровне; быть естественной по характеру с акцентом на нравственную сторону, интересной и достаточно исчерпывающей. Информация должна излагаться в корректной форме, даже если спрашивается что-либо не вполне приличное с точки зрения педагога; по своему характеру побуждающей, т.е. вызывающей стремление узнать что-то новое, задуматься о нравственной, об общественно значимой стороне отношений представителей мужского и женского пола.

Таким образом, рассмотрели педагогические условия необходимые для реализации проекта формирования гендерной культуры. Безусловно, главной фигурой процесса формирования гендерной культуры выступает личность подростка, т. е. в основе идеологии проекта заложена реализация и удовлетворение запросов, потребностей и интересов детей. Большое значение имеет единство намерений и действий семьи, школы, учреждений внешкольного образования и воспитания. Обязателен творческий подход к организации процесса воспитания гендерной культуры подростков в зависимости от ситуации, возраста учащихся, сложившихся взаимоотношений в коллективе. Компетентность педагога заключается в чётких представлениях о гендерной культуре, учёте особенностей социального развития мальчика и девочки, знании психологических особенностей мужского и женского пола, учёте особенностей сексуального развития и полового созревания, дифференцированном подходе к процессу воспитания гендерной культуры младших и старших подростков, доступности сообщаемой школьникам информации.

Литература

1. Каган В.Е. Воспитателю о сексологии. М.: Педагогика, 1991. 256 с.
2. Колесов Д.В. Беседы о половом воспитании. 2-е изд., доп. М.: Педагогика, 1986. 160 с.
3. Орлов Ю.М. Половое развитие и воспитание: Кн. для учителя. М.: Просвещение, 1993. 239 с. (Психол. наука – школе).